

"PSYCHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF NEGATIVISM"

Yaxyoyeva Muxayyo Hikmatullo qizi

Abstract: Child negativism is a child's actual (or perceived as real) negative attitude toward him or her by peers or adults

Key words: The main task of educational psychology is to develop the issue of personality formation in the process of educational work at school.

"NEGATIVIZMNING PSIXOLOGIK KO'RINISHLARI"

Yaxyoyeva Muxayyo Hikmatullo qizi

Termiz davlat universiteti 2-bosqich

Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Anotatsiya : Bolalarning negativizmi - bu bolaning tengdoshlari yoki kattalar tomonidan unga nisbatan haqiqatan ham mavjud (yoki haqiqiy deb qabul qilingan) salbiy munosabat.

Kalit so'zlar: Tarbiya psixologiyasining, asosiy vazifasi — maktabdagi, tarbiyaviy ishlar jarayonida shaxsning, shakllanishi masalasini, ishlab chiqish.

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВИЗМА»

Аннотация: Детский негативизм – это фактическое (или воспринимаемое как реальное) негативное отношение ребенка к нему со стороны сверстников или взрослых..

Ключевые слова: Основной задачей педагогической психологии является разработка проблемы формирования личности в процессе воспитательной работы в школе.

Hissiy qaramlikdan qanday qutulish mumkin: ixtiyoriy qullikdan qochish Albatta, har bir inson ilohiy sovg'ani - sevgi va kuchlilikni topishni orzu qiladi baxtli munosabatlar sherik bilan. Kimdir uzoq vaqtdan beri, kimdir tezda o'z turmush o'rtog'ini uchratadi va uning yuragi Cupidning o'qlari bilan urilganda qanotlarga ega bo'ladi. Oshiq odam o'zi tanlagan kishining hamdardligi va hurmatini qozonishga intiladi, ikkinchi yarmini baxtli va qoniqarli qilish uchun harakat qiladi. Sadoqat, mehribonlik, g'amxo'rlik, tashabbus, e'tibor sevgining ishonchli hamrohlari bo'lib, munosabatlarda quvonchni topish va saqlashga yordam beradi.

Pedagogik psixologiya - ta'lim va tarbiya muammolarini tadqiq qiladigan psixologiya sohasi. U shaxsning maqsadga muvofiq rivojlanishini, bilish faoliyatining va insonda ijtimoiy ijobiy sifatlarni tarbiyalashning psixologik muammolarini o'rganadi. Pedagogik psixologiyaning maqsadi - shart-sharoit va boshqa psixologik omillardan kelib chiqqan holda o'qitishning oqilona rivojlantiruvchi ta'sirini kuchaytirish. Pedagogik psixologiya 19-asrning 2-yarmida vujudga kelgan. Eksperimental psixologiya tadqiqotchilari Pedagogik psixologiya rivojiga katta hissa qo'shganlar. Pedagogik psixologiyaning fan sifatida taraqqiy etishida o'sha davrda yuzaga kelgan psixologik yo'nalishlar ham turtki berdi. Bixevioristik (qarang Bixeviorizm) psixologiya yo'nalishi tarbiyachi va o'quvchiga tashqi muhitning ta'sirini Pedagogik psixologiya uchun asos qilib oladi. Pedagogik psixologiya umumiy va bolalar psixologiyasi, shuningdek, pedagogika bilan uzviy bog'liq. Pedagogik psixologiya, asosan, ta'lim psixologiyasi va tarbiya psixologiyasiga bo'linadi. Ta'lim psixologiyasida o'quv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakte-ri, qiziqishlari), o'quv predmetlarining o'ziga xos tomonlari, ta'lim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa o'rganiladi. Hozirgi zamon ta'lim psixologiyasida o'quvchilarga doimiy yangilanib turadigan axborotlarni mustaqil

o'zlashtirish imko-niyatini beradigan, ilmiy-texnika yangiliklaridan orqada qolmaslikni ta'minlaydigan tafakkur sifatlarini o'rganish muhim masaladir. Tarbiya psixol o'giasining asosiy vazifasi — maktabdagi tarbiyaviy ishlar jarayonida shaxsning shakllanishi masalasini ishlab chiqish. Unda shaxsning axloqiy sifatlarining shakllanishiga alohida ahamiyat beriladi. Pedagogik psixologiya tadqiqotlari o'quv materialini mazmunini tanlash, o'quv dasturlari, darsliklar tuzish, ta'limning har xil bosqichlarida o'qitish metodlari tizimini tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Gipnoz hodisalari (sommambulizm). Gipnoz bo'yicha trening Hissiy qaramliklar: nega sherik uchun g'ayritabiiy ehtiros zararli? Nima uchun hissiy qaramliklar qo'rqinchli? Sherikga g'ayritabiiy mehr - bu g'ayritabiiy shubha, asossiz rashk, yaralangan mag'rurlik bilan yashil ko'zli yirtqich hayvon. Hissiy qaramliklar boshqa g'ayritabiiy ehtirolarga o'xshash zararli obsesif holatlardir: giyohvandlik, alkogolizm, qimor o'yinlari. Erkakka patologik bog'lanish odamni sog'lom fikrdan mahrum qiladi, yondiradi ruhiy dunyo va barkamol shaxsni buzadi. Insonga hissiy jihatdan qaram bo'lgan odam oldinga chiqadi doimiy da'volar hayot sherigiga, uni kuniga 24 soat yaqin bo'lishini talab qiladi. Sherikga haddan tashqari bog'liqlik bilan, odam boshqa odamning dunyosida eriydi, yo'q o'z istaklari va shaxsiy maqsadlar. Bunday odam hayotga tanlangan kishining ko'zi bilan qaraydi, uning qiziqishlari va sevimli mashg'ulotlarini rad etadi. Erkakka bo'lgan hissiy bog'liqlik ayollarni maktabni tashlab, ishni tashlab, martaba qurishni to'xtatishga majbur qiladi. Erkakka nisbatan hissiy qaramlikdan aziyat chekadigan ayol cheklangan miqdordagi ijtimoiy aloqalarga ega. U do'stlari bilan aloqani uzadi, sobiq sinfdoshlari bilan aloqa qilmaydi, hamkasblari bilan uchrashmaydi va qarindoshlariga tashrif buyurishni kamaytiradi. Hissiy bog'langan odam juda yoqimsiz xususiyatga ega bo'ladi. Bunday odam haddan tashqari shubhali va shubhali, u o'ziga qaratilgan tanqidga juda og'riqli munosabatda bo'ladi va boshqa odamlarning sharhlaridan qattiq xafa bo'ladi.

Bunday odamning umumiy xususiyati haqiqatning barcha jihatlaridan norozilikdir. Ko'pincha u atrofida gilardan qattiq nafratlanadi, chunki ular muvaffaqiyatli, quvnoq, baxtli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vohidov M., Maktabgacha tarbiya psixologiyasi, T., 1970;
2. Davletshin M., Qobiliyat va uning diagnostikasi, T., 1979;
3. Tokareva V., Talaba shaxsining axloqiy rivojlanish psixologiyasi, T., 1989;
4. G'oziyev E., Psixologiya fani XXI ayerda, T., 2002;
5. G'oziyev E., Psixologiya, T., 2003;
6. Qodirov B., Layoqat psixologiyasi, T., 1989;
7. Shoumarov G'., Oila psixologiyasi, T., 2000;
8. Karimova V., Ijtimoiy psixologiya, T., 1994.
9. Ergash G'oziyev.[1]